

O fogo afeta a diversidade de artrópodes de solo em uma área de Cerrado?

Marcela Fernandes de Almeida*

*Universidade Estadual de Goiás – Campus Henrique Santillo – CCET

Resumo

Os artrópodes são um grupo abundante e diverso de invertebrados os quais possuem papéis ecológicos importantes, como decompositores, herbívoros, polinizadores ou como alimento para animais, como os vertebrados. Em ecossistemas de pastagens e matas fechadas, os artrópodes são afetados pela queima prescrita, dependendo seu estágio de vida durante a queima. O presente trabalho possui o objetivo analisar a diversidade de artrópodes de solo em uma área com manejo integrado de fogo e uma área protegida. No qual foi realizado na Floresta Nacional de Silvânia, que está localizada dentro do município de Silvânia-GO (16°38'30" S, 48°02'14" W), no Estado de Goiás, região Centro-Oeste do Brasil. Dentro do período proposto foram encontrados um total de 14 ordens, sendo as ordens Hymenoptera e Arachnida as mais abundantes, enquanto, *Camponotus* sp01, Formicidae sp2, Scarabaeidae sp01, Ortoptera sp01, foram as morfoespécies que apresentaram maior índice de riqueza. Através dos nossos resultados verificamos que não houve diferença significativa entre os dois tratamentos amostrados, ou seja, há pouco efeito na diversidade de artrópodes de solo após o período de um ano da queima. Porém devemos ressaltar que estudos mostrando o efeito do fogo em artrópodes devem ser feitos em diversos períodos, e em curtos prazos após a queimada, devido serem um grupo mais sensível, e com respostas imediatas

Palavras-chave: Queimada prescrita, Goiás, FLONA, MIF

Introdução

O fogo é uma das principais perturbações naturais no cerrado que determina sua estrutura e dinâmica, além de influenciar sua fisionomia e composição vegetal (Moreira, 2000), de solo, temperatura (Miranda et al. 2002) e eficiência do uso de nutrientes pelas plantas (Nardoto et al. 2006). Porém a ocorrência de incêndios frequentes, prejudica diretamente a fauna e a flora, podendo causar alta mortalidade ou de forma indireta, alterando a hidrologia local, a disponibilidade de nutrientes e as propriedades do solo (Neary et al. 1999, Nardoto et al. 2006).

No Brasil, a política predominante é a de exclusão de fogo em Unidades de Conservação (UCs). O fogo é utilizado no interior das UC de forma vedada, com

exceção da confecção de aceiros (Faixas estreitas (20-200m) e cumpridas) que são feitos no início da estação seca. O Cerrado devido à sua ecologia e história evolutiva, essa política do 'Fogo Zero' não é condizente com a nossa realidade. No entanto, essa tentativa de exclusão do fogo em áreas protegidas é raramente efetiva por muitos anos e incêndios são recorrentes (França et al. 2007)

Em 2014, foi implementado pela primeira vez no Brasil, o Programa Piloto de Manejo Integrado do Fogo (doravante Programa piloto do MIF) no Cerrado, em três UC de proteção integral: Parque Nacional da Chapada das Mesas (PNCM) no Maranhão, Parque Estadual do Jalapão (PEJ) e Estação Ecológica Serra Geral do Tocantins (EESGT), ambos no Tocantins e com grande proporção de área atingida por incêndios tardios todos os anos (Schmidt; Fonseca et al, 2016). As queimas prescritas consistem na aplicação de queimas controladas, com condições climáticas e combustíveis definidos para o manejo de terras ou de objetivos ecológicos, envolvendo um plano escrito (Myers 2006).

Os artrópodes são um grupo abundante e diverso de invertebrados no qual possuem papéis importantes, como decompositores, herbívoros, polinizadores, servindo também como alimento para animais, como os vertebrados (Seastedt & Crossley, 1984). Em ecossistemas de pastagens e matas fechadas, os artrópodes são afetados pela queima prescrita, dependendo do seu estágio de vida durante a queima (Swengel, 2001). O uso do habitat (por exemplo, acima do solo versus abaixo do solo), capacidade de dispersão e busca por alimento, são os principais fatores que influenciam (Swengel, 2001). Além disso, essas comunidades tendem a mudar de acordo com o tempo, desde o fogo, devido a mudanças sucessionais nas comunidades de plantas e acúmulo de serapilheira (Swengel, 2001; Warren et al., 1987).

Apesar da sua diversidade e importância funcional, os artrópodes têm recebido pouca atenção dos pesquisadores que trabalham no cerrado (Oliveira e Marquis, 2004) e outras savanas tropicais (Andersen et al. 2003). Tratado apenas alguns grupos taxonômicos, no qual os pesquisadores chegaram a diferentes conclusões sobre os efeitos do fogo (por exemplo, Morais e Benson 1988, Prada et al. 1995, Seyffarth et al. 1996, Vieira E Cols. 1996, Marini-Filho 2000, Martins et al. 2004, Morais e Cols. 2007, Knoechelmann e Morais 2008).

Esse trabalho se trata de um projeto realizado dentro da FLONA de Silvânia, no qual possui o intuito de integrar futuramente ao Plano de Manejo Integrado do Fogo, da Floresta Nacional de Silvânia (FLONA). No qual pretende-se iniciar um programa de monitoramento da biodiversidade dentro da área. Temos como objetivo analisar a

diversidade de artrópodes de solo em uma área com manejo integrado de fogo e uma área protegida

Material e Métodos

O presente estudo foi realizado na Floresta Nacional de Silvânia, que está localizada dentro do município de Silvânia-GO ($16^{\circ}38'30''$ S, $48^{\circ}02'14''$ W), no Estado de Goiás, região Centro-Oeste do Brasil. A FLONA de Silvânia é uma Unidade de Conservação de Uso Sustentável de 4,86 km² composta por aproximadamente 75% de formações savânicas (gramado-lenhosas e arborizadas) e 23% florestais (ripárias e sazonais). Silvânia está localizada a uma altitude de 877 metros acima do nível do mar e apresenta um clima tropical, caracterizado por duas estações bem definidas, sendo uma estação quente e chuvosa, que ocorre de outubro a abril, e outra, fria e seca, no período de maio a setembro (ICMBIO, 2022).

Para a realização do trabalho utilizamos duas áreas dentro da FLONA, de cerrado *stricto sensu* no qual uma ocorreu a queima prescrita no período de um ano e a outra que não ocorreu a implementação da queima. A área queimada foi estabelecida como área de tratamento e a área não queimada como área controle. O estudo ocorreu no início do período chuvoso, ocorrendo entre os dias 24 à 28 do mês de outubro. Para a coleta dos dados nós utilizamos as armadilhas de queda (Pitfall), no qual foram realizados 7 pontos de amostragem para cada área, totalizando 14 pontos, com 21 amostras. Para cada ponto utilizamos um pitfall em formato de Y, sendo feito com copos plásticos de 350 ml (Fig. 1). Realizamos as demarcações dos pontos através do GPS, contendo uma diferença de 200 metros entre cada ponto (Fig. 2). As armadilhas ficaram instaladas pelo período de 48 horas, sendo utilizado uma solução de água com detergente para que os artrópodes não escapassem.

Figura 1: a-b: Montagem das armadilhas. c: Armadilhas de queda em formato de Y

Após a retirada das armadilhas, realizamos a triagem de cada ponto, com o auxílio de uma bandeja branca e água, fizemos a contagem dos indivíduos classificando-os de acordo com a sua ordem e armazenamos em recipientes plásticos de 100ml com tampa cada e álcool 70% para sua preservação, sendo marcados como P01 – C até P07 – C, para o controle e P01 – Q até P07 Q, para a área queimada. Em algumas circunstâncias, os artrópodes não podem ser identificados com total confiança, devido eles estarem muito danificados.

Figura 2- Mapa com as coordenadas dos pontos de controle e tratamento de cada armadilha

Análise de dados

Para a realização da nossa análise utilizamos o software PRIMER (versão 6), o programa Bioestat e o Excel. Por meio do software PRIMER, calculamos os índices de diversidade, no qual iremos dar ênfase ao índice de diversidade de Margalef, e um gráfico de acumulação de espécies. As curvas de acumulação de espécies consistem num excelente procedimento para avaliar o quanto um inventário se aproxima de capturar todas as espécies de determinado local, e têm sido utilizadas por ecólogos para realizar comparações quantitativas entre conjuntos de espécies (Sanders, 1968; Colwell & Coddington, 1994; Gotelli & Colwell, 2002).

No Bioestat realizamos o teste de Mann-Whitney: amostras independentes, e o Excel para gerar os gráficos de abundância de espécies e a comparação entre a riqueza de espécies de cada tratamento.

Resultados

Foram encontradas o total de 14 ordens, nos quais as ordens que se sobressaem são os Hymenoptera e Arachnida (Figura 3). Nós enquadrámos os indivíduos como morfoespécies, das quais foram obtidas um total de 81 morfoespécies dentro das áreas amostradas. Para cada tratamento obtivemos os seguintes resultados: Área Controle - 59 morfoespécies / Área Queimada - 35 morfoespécies

Figura 3: Abundância das ordens encontradas na Flona de Silvânia

Apesar dos aracnídeos apresentarem o segundo grupo com maior abundância entre as ordens, as morfoespécies que apresentaram maior índice de riqueza foram: *Camponotus* sp01, Formicidae sp2, Scarabaeidae sp01, Ortoptera sp01. Em que essa classificação foi atribuída para algumas espécies em nível de Gênero, Família ou Ordem. Os maiores índices de riqueza (D) se encontram nos pontos P01 C e P07 T, onde os valores de D são respectivamente, 5.7 e 3.08 (Tabela 1).

Tabela 1: Índices de riqueza (D), número de espécies (N) e abundância (S)

Sample	S	N	d
Ponto 1C	29	136	5.7
Ponto 7T	15	94	3.081

Além do índice de diversidade foi calculado também a curva de acumulação de espécie (Gráfico 1), que verifica os valores dos estimadores de riqueza (Chao1; Chao2; Jackknife1 e Jackknife2), mostrando uma capacidade de espécies dentro da área estimada (100-200 espécies), no qual obtivemos um valor de 81 morfoespécies no período estabelecido de 48 horas (Figura 4).

Figura 4 – Curva de acúmulo de espécies ou curva coletora

Apesar dos valores obtidos, os resultados mostram que não há diferença na riqueza entre as áreas queimadas e controle (U -16.50 e P- 0.3, Figura 5).

Figura 5– Diferença entre cada tratamento de acordo com seus valores de média e desvio padrão.

Discussão

Artrópodes de solo raramente são estudados em ecossistemas savânicos (Franklin et al. 2005). Tratando-se ainda de manejo de fogo, poucos dados são atualizados, principalmente antes da implementação do manejo (New 1992; Descimon 1993; Prince 1993; New e Sands 1996; Mattoni et al. 1997; Schlicht e Orwig 1998). Segundo Lamotte (1975), as mudanças de habitats induzidas pelo fogo, são determinantes para a composição dos insetos, devido que o ambiente pós-fogo favorece faunas que são dependentes de sol e condições de clima seco, e desfavorecendo ou eliminando outras espécies que não possuem adaptações para esse ambiente. Habitats recentemente queimados oferecem menos diversidade de nicho do que os não queimados.

Através dos nossos resultados verificamos que não houve diferença significativa entre os dois tratamentos amostrados, ou seja, há pouco efeito na diversidade de artrópodes de solo após o período de um ano da queima. Estudos mostram que, efeitos intermediários (1–2 a 12 meses após o incêndio) possuem grandes variações, principalmente na persistência de alguns táxons. Grupos como os Orthopteras e os Coleopteras tornam-se mais abundantes após esse período (Rice 1932; Bulan e Barrett 1971; Nagel 1973; Lamotte 1975; Van Amburg e outros. 1981; Hansen 1986; Seastedt et al. 1986; Warren et al. 1987; Anderson et al 1989; Bock e Bock 1991; Dunwiddie 1991; Greenslade 1993; Pippin e Nichols 1996; Reed 1997; Galley e Flores 1998). Entretanto nos dados analisados os grupos que possuíram maior abundância são os Hymenoptera

e Arachnida, porém ao se tratar de riqueza o grupo dos Orthopteras e Coleopteras sobressaem.

Outros estudos também mostram que o fogo não afetou de forma significativa a riqueza de espécies de artrópodes de solo. Porém influenciou na composição de espécies de formigas em áreas queimadas e áreas não queimadas (Vasconcelos et al. 2008; Parr et al. 2004).

Devemos ressaltar que estudos mostrando o efeito do fogo em artrópodes devem ser feitos em diversos períodos, e em curtos prazos após a queimada, devido serem um grupo mais sensível, e com respostas imediatas. No nosso estudo como a queima já havia ocorrido por volta de um ano atrás, as paisagens se encontravam muito semelhantes o que proporcionou esse resultado. Apesar de não atingir o valor da média esperada, a amostra se torna significativa devido ao curto prazo de amostragem

Sendo assim novos estudos são necessários em épocas diferentes da implementação do Manejo de fogo Integrado, para entender cada vez mais como esse grupo é afetado pela ação do fogo.

Agradecimentos

Gostaria de agradecer ao Programa de Pós-graduação em Recursos Naturais do Cerrado da UEG, por nos proporcionar a disciplina de Trabalho de Campo, no qual foi possível realizar esse estudo no município de Silvânia. A equipe do ICMBIO que nos auxiliou durante a hospedagem na FLONA de Silvânia.

Meus agradecimentos aos professores que ministraram a disciplina, Professor Fabrício Barreto Teresa e a Professora Helida Ferreira da Cunha. Agradeço ao professor Everton Tizo Pedroso pela orientação e auxílio na elaboração do projeto, juntamente com discente de doutorado Edwin Bedoya-Roque e a discente de mestrado Tania Lopéz durante o período de coleta das amostras. Agradeço a todos os discentes da disciplina e os monitores que auxiliou durante os períodos da instalação, sendo fundamental para a realização desse projeto.

Referências

Andersen, A.N.; J. Orgeas; R.D. Blanche & L.M. Lowe. 2003. Terrestrial Insects, P. 107-125. In: A.N. Andersen, G.D. Cook & R.J. Williams (Eds). Fire in tropical savannas. Berlin, Springer-Verlag, 195

Anderson, R.C.; Leahy, T.; Dhillon, S. (1989). Numbers and biomass of selected insect groups on burned and unburned sand prairie. American Midland Naturalist 122: 151–162.

- Bock, C.D.; Bock, J.H. (1991). Response of grasshoppers (Orthoptera: Acrididae) to wildfire in a southeastern Arizona grassland. *American Midland Naturalist* 125: 162–167.
- Bulan, C. A.; Barrett, G. W. (1971). The effects of two acute stresses on the arthropod component of an experimental grassland ecosystem. *Ecology* 52: 597–605.
- Colwell, R.K. & Coddington, J.A. 1994. Estimating terrestrial biodiversity through extrapolation. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London, B* 345: 101-118.
- Descimon, H.A. (1993). Le Faux-Cuivre smaragdin, *Tomares ballus* F. In: New TR (ed) *Conservation Biology of Lycaenidae (Butterflies)*, pp 95–96. IUCN, Gland.
- Dunwiddie, P.W. (1991). Comparisons of aboveground arthropods in burned, mowed and untreated sites in sandplain grasslands on Nantucket Island. *American Midland Naturalist* 125: 206–212.
- França, H.; Ramos-Neto, M.B. & Setzer, A. 2007. O fogo no Parque Nacional das Emas. Ministério do Meio Ambiente, Brasília, Brazil. Série Biodiversidade 27. 140p.
- Franklin, E., Magnusson, W.E., Luiz~ ao, F.J., 2005. Relative effects of biotic and abiotic factors on the composition of soil invertebrate communities in an amazonian savanna. *Appl. Soil Ecol.* 29, 259e273. <https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2004.12.004>.
- Galley, K.E.M.; Flowers, R.W. (1998). Rediscovery of a springtail and a grasshopper in Florida. *Florida Entomologist* 81: 544–546.
- Greenslade, P. (1993). Australian Native Steppe-type Landscapes: neglected areas for invertebrate conservation in Australia. In: Gaston KJ, New TR and Samways MJ (eds) *Perspectives on Insect Conservation*, pp 51–73. Intercept Ltd, Andover, UK.
- Hansen, J.D. (1986). Comparison of insects from burned and unburned areas after a range fire. *Great Basin Naturalist* 46: 721–727.
- ICMBIO - Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Plano de Manejo Integrado do Fogo Floresta Nacional de Silvânia. Silvânia. Outubro.2022.
- Knoechelmann, C.M. & H.C. Morais. 2008. Visita de formigas (Hymenoptera: Formicidae) a nectários extra florais de *Stryphnodendron adstringens* (Mart.) Cov. (Fabaceae, Mimosoideae) em uma área de cerrado frequentemente queimado. *Revista Brasileira de Zoociências* 10 (1): 35-40.

- Lamotte, M. (1975). The structure and function of a tropical savanna ecosystem. In: Golley, F.B; Medina, E. Tropical Ecological Systems: Trends in Terrestrial and Aquatic Research, pp 179–222. Springer-Verlag, Berlin.
- Marini-Filho, O.J. 2000. Distance-limited recolonization of burned cerrado by leaf-miners and galls in central Brazil. *Environmental Entomology* 29 (5): 901-906.
- Martins, E.G.; V. Bonato; G. Machado; R. Pinto-Da-Rocha & L.S. Rocha. 2004. Description and ecology of a new species of sun spider (Arachnida: Solifugae) from the Brazilian Cerrado. *Journal of Natural History* 38 (18): 2361-2375.
- Mattoni, R.; Pratt, G.F.; Longcore, T.R.; Emmel, J.F.; George, J.N. (1997). The endangered quino checkerspot butterfly, *Euphydryas editha quino* (Lepidoptera: Nymphalidae). *Journal of Research on the Lepidoptera* 34: 99–118.
- Miranda, H.S.; M.C. Bustamante & A.C. Miranda. 2002. The Fire Factor, P. 51-68. In: P.S Oliveira & R.J. Marquis (Eds). *The Cerrados of Brazil: Ecology and Natural History of a Neotropical Savanna*. New York, Columbia University Press, 424p.
- Morais, H.C. & W.W. Benson. 1988. Recolonização de vegetação de cerrado após queimada por formigas arborícolas. *Revista Brasileira de Biologia* 48 (3): 459-466
- Morais, H.C.; B.C. Cabral; J.A. Mangabeira & I.R. Diniz. 2007. *Stenoma cathosiota* Meyrick (Lepidoptera: Elachistidae) in the Cerrado of Brasilia: temporal and spatial variation of caterpillar abundance. *Neotropical Entomology* 36.
- Moreira, A.G. 2000. Effects of fire protection on savanna structure in Central Brazil. *Journal of Biogeography* 27 (4): 1021-1029.
- Myers, R. 2006. Living with fire—sustaining ecosystems & livelihoods through integrated fire management. The Nature Conservancy. 36p.
- Nagel, H.G. (1973). Effect of spring prairie burning on herbivorous and non-herbivorous arthropod populations. *Journal of the Kansas Entomological Society* 46: 485–497.
- Nardoto, G.B.; M.M.C. Bustamante; A.S. Pinto & C.A. Klink. 2006. Nutrient use efficiency at ecosystem and species level in savanna areas of Central Brazil and impacts of fire. *Journal of Tropical Ecology* 22 (2): 191-201
- Neary, D.G.; C.C. Klopatek; L.F. Debano & P.F. Ffolliott. 1999. Fire effects on belowground sustainability – a review and synthesis. *Forest Ecology and Management* 122 (1): 51- 71

New, T.R. (1992). Conservation of butterflies in Australia. *Journal of Research on the Lepidoptera* 29: 237–253.

New, T.R.; Sands, D.P.A. (1996). Progress in butterfly conservation in Australia. In: Ae SA, Hirowatari T, Ishii M and Brower LP (eds) *Decline and Conservation of Butterflies in Japan III*, pp 116–127. Lepidopterological Society of Japan, Osaka.

Non-metric multidimensional scaling (NMDS): What? How? *Archetypal Ecology*. 18 Februar. 2018. Disponível em: <<https://archetypalecology.wordpress.com/2018/02/18/non-metric-multidimensional-scaling-nm-ds-what-how/>> Acesso em: 30/11/2022.

Oliveira, P.S. & R.J. Marquis. 2004. Introduction: Development of research in the cerrados, p. 1-10. In: P.S. Oliveira & R.J. Marquis (Eds). *The Cerrados of Brazil: Ecology and Natural History of a Neotropical Savanna*. New York, Columbia University Press, 424p

PARR, C.L.; H.G. ROBERTSON; H.C. BIGGS & S.L. CHOWN. 2004. Response of African savanna ants to long-term fire regimes. *Journal of Applied Ecology* 41.

Pippin, W.F.; Nichols, B. (1996). Observations of arthropod populations following the La Mesa Fire of 1977. In: Allen CD (ed) *Fire effects in Southwestern Forests: Proceedings of the Second La Mesa Fire Symposium*, General Technical Report RM-GTR-286, pp 161–165. USDA Rocky Mountain Forest and Range Experiment Station, Fort Collins.

Prada, M.; O.J. Marini-Filho & P.W. Price. 1995. Insects in flower heads of *Aspilia foliacea* (Asteraceae) after a fire in a central Brazilian savanna: evidence for the vigor hypothesis. *Biotropica* 27 (4): 513-518.

Prince, G.B. (1993). The Australian hairstreak, *Pseudalmenus chlorinda* (Blanchard). In: New TR (ed) *Conservation Biology of Lycaenidae (Butterflies)*, pp 171–172. IUCN, Gland.

Reed, C.C. (1997). Responses of prairie insects and other arthropods to prescription burns. *Natural Areas Journal* 17: 380–385.

Rice, L. A. (1932). Effect of fire on animal communities. *Ecology* 13: 392–401.

Schlicht, D.W.; Orwig, T.T. (1998). The status of Iowa's Lepidoptera. *Journal of the Iowa Academy of Sciences* 105: 82–88.

Schmidt, I. B., Fonseca, C. B., Ferreira, M. C., & Sato, M. N. (2016). Implementação do programa piloto de manejo integrado do fogo em três unidades de conservação do Cerrado. *Biodiversidade Brasileira-BioBrasil*, (2), 55-70.

Seastedt, T. R., & Crossley, D. A. (1984). The influence of arthropods on ecosystems. *BioScience*, 34, 157–161

Seastedt, T.R.; Hayes, D.C.; Petersen, N.J. (1986). Effects of vegetation, burning, and mowing on soil macroarthropods of tallgrass prairie. In: Clambey GK and Pemble RH (eds) *The Prairie – Past, Present and Future: Proceedings of the 9th North American Prairie Conference*, pp 99–102. Tricollage University Center of Environmental Studies, Fargo.

Seyffarth, J.A.S.; A.M. Calouro & P.W. Price. 1996: Leaf rollers in *Ouratea hexasperma* (Ochnaceae): fire effect and the plant vigor hypothesis. *Revista Brasileira de Biologia* 56 (1): 135- 37.

Swengel, A. B. (2001). A literature review of insect responses to fire, compared to other conservation managements of open habitat. *Biodiversity and Conservation*, 10, 1141–1169.

Van Amburg, G.L.; Swaby, J.A.; Pemble, R.H. (1981). Response of arthropods to a spring burn of a tallgrass prairie in northwestern Minnesota. In: Stuckey, R. L and Reese, K.J (eds) *The Prairie Peninsula – in the ‘Shadow’ of Transeau: Proceedings of the 6th North American Prairie Conference*, pp 240–243. Ohio Biological Survey Biological Notes No. 15, Columbus.

VASCONCELOS, H.L.; M.F. LEITE; J.M.S. VILHENA; A.P. LIMA & W.E. MAGNUSSON. 2008. Ant diversity in an Amazonian savanna: relationship with vegetation structure, disturbance by fire, and dominant ants. *Austral Ecology* 33.

Vieira, E.M.; I. Andrade & P.W. Price. 1996: Fire effects on a *Palicourea rigida* (Rubiaceae) gall midge – a test of the plant vigor hypothesis. *Biotropica* 28 (2): 210-217.

Warren, S. D., Scifres, C. J., & Teel, P. D. (1987). Responses of grassland arthropods to burning: A review. *Agriculture, Ecosystems and Environment*, 19, 105–130.

Warren, S. D.; Scifres, C.J.; Teel, P.D. (1987). Response of grassland arthropods to burning: a review. *Agriculture, Ecosystems and Environment* 19: 105–130.